

УДК 378.147.016:378.314.6

*В. Е. Краснопольський, І. Ю. Гусленко***ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В ІНШОМОВНУ
ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ**

Стаття присвячена вивченню віртуальної реальності як нової форми освітнього простору, яка може докорінно змінити традиційний освітній простір, що є однією з тенденцій, характерних для багатьох сучасних освітніх систем. Проаналізовані загальні характеристики терміну «віртуальна реальність» як образу, який моделюється технічними засобами штучного світу, передається людині через відчуття, які імітуються згідно з цим образом. Надається визначення термінів «кіберпростір» (Cyberspace) та «штучна реальність» (Artificial Reality). Розглянуті технології, які уможливають занурення у віртуальну реальність та здійснення взаємодії людини і віртуальної реальності: системи типу «Вікно в світ» (WoW) або настільна віртуальна реальність (Desktop VR), відеонакладення (Video Mapping), системи занурення (Immersive Systems), системи дистанційної присутності, змішана реальність (Mixed Reality).

Визначається, що віртуальне освітнє середовище та освітня віртуальна реальність мають свої специфічні функції: інформаційно-навчальну, комунікаційну та контрольню-адміністративну, а їхня практична реалізація має регулюватися державними стандартами освіти та загальними психолого-педагогічними умовами. Особлива увага привертається до тих переваг, які надає використання віртуальної реальності у навчанні іноземних мов: задіяння усіх органів сприйняття, активне навчання, спільне навчання, зміна функції викладача – від єдиного джерела інформації до посередника у процесі навчання. Можливості організації іншомовної підготовки продемонстровані на прикладі використання тривимірного віртуального світу “Second Life”. У той же час у статті висвітлюється проблема комп’ютерної залежності, яка може мати серйозні соціальні, психічні та психологічні наслідки для людини: емоційна ізоляція, інформаційне перевантаження, індивідуалізм, відчуження тощо.

Ключові слова: віртуальний освітній простір, віртуальна реальність, віртуальне середовище, іншомовна підготовка у ЗВО.

Краснопольский В. Э., Гусленко И. Ю. Внедрение современных технологий виртуальной реальности в иноязычную подготовку соискателей высшего образования

Статья посвящена изучению виртуальной реальности как новой формы образовательного пространства, которая дает возможности коренным образом изменить традиционное образовательное пространство, что является одной из тенденций, характерных для многих современных образовательных систем. Анализируются общие характеристики термина «виртуальная реальность» как образа, который моделируется техническими средствами искусственного мира, передается человеку через ощущения, которые имитируются согласно этому образу. Определяются также термины «киберпространство» (Cyberspace) и «искусственная реальность» (Artificial Reality). Рассмотрены технологии, которые дают возможности погружения в виртуальную реальность и взаимодействия человека и виртуальной реальности с помощью систем типа «Окно в мир» (WoW) или настольной системы виртуальной реальности (Desktop VR), видеоналожения (Video Mapping), системы погружения (Immersive Systems), системы дистанционного присутствия, смешанной реальности (Mixed Reality).

Делается вывод о том, что виртуальная образовательная среда и виртуальная реальность в образовании имеют свои специфические функции: информационно-обучающую, коммуникационную и контрольно-административную, а их практическая реализация должна регулироваться государственными образовательными стандартами и общими психолого-педагогическими условиями. Особое внимание уделяется преимуществам, которые дает использование виртуальной реальности при изучении иностранных языков. Возможности организации иноязычной подготовки продемонстрированы на примере использования трехмерного виртуального мира “Second Life”. В тоже время рассматривается проблема компьютерной зависимости, которая может привести к социальной и эмоциональной изоляции человека, психическим расстройствам, информационным перегрузкам, индивидуализму.

Ключевые слова: виртуальное образовательное пространство, виртуальная реальность, виртуальная среда, иноязычная подготовка в ЗВО.

Krasnopol'skiy V., Guslenko Iryna. The implementation of virtual reality technologies into the foreign language learning of higher education students.

The article is devoted to the study of virtual reality as a new form of educational

environment, which is able to revolutionize the traditional ways of teaching. That is viewed as one of the inherent trends of modern educational systems all around the world. The term of “Virtual Reality” is considered from the point of view of its general characteristics and has been defined as “an image that is modeled by the technical means of the artificial world, transmitted to a person through sensations that are imitated according to this image”. The terms of “Cyberspace” and “Artificial Reality” are also under consideration both with the technics that enable the immersion into virtual reality and interaction between the person and virtual reality by means of such systems as “Window to the World” or Desktop Virtual Reality, video overlay “Video Mapping”, “Immersive Systems”, distance presence systems “Mixed Reality” etc.

The point is made that virtual educational space and educational virtual reality have their own specific functions dealing with such issues as information and education, communication, control and administration. The functions implementation must be regulated both by educational state standards and psychological and pedagogical requirements. Special attention is paid to the advantages of the use of virtual reality for language learners. The possibilities of organizing foreign language training are demonstrated on the example of using the three-dimensional virtual world “Second Life”. The article also highlights the problem of computer addiction. The authors underline that virtual addiction can lead to social and emotional isolation, mental disorders and information overload and individualism.

Key words: virtual educational space, virtual reality, virtual space, foreign language training of university students.

У травні 2005 року Україна приєдналася до Болонського процесу і визнала пріоритетним напрямком розвитку інтеграцію в єдиний європейський освітній й науковий простір, який поєднує національні освітні системи різного типу й рівня, що значно різняться за філософськими та культурними традиціями, своїми цілями, завданнями і якісним станом. Попри зазначені відмінності, на початку XXI століття проявилися досить важливі тенденції, спільні для світової системи освіти. Серед них: повсюдна орієнтація більшості країн на перехід від елітної освіти до високоякісної освіти для всіх; поглиблення міждержавного співробітництва в галузі освіти; створення віртуального освітнього простору та впровадження в освітній процес віртуального освітнього середовища.

Саме розвиток новітніх інформаційних технологій, які можуть докорінно змінити традиційне освітнє середовище, впровадженням віртуальної реальності в процес навчання, є предметом наукових досліджень багатьох сучасних науковців та освітян.

У філософсько-методологічному плані різні аспекти феномена віртуальної реальності були розглянуті в роботах вітчизняних фахівців: А. Воронова, В. Ємеліна, Д. Іванова, Е. Ковалевської, Л. Микешиної, Н. Носова, М. Опенькова, С. Орехова, Е. Прилукової, Н. Солопова, Е. Феизова, Н. Яковлева.

Функціонуванню феноменів віртуальної реальності в різних сферах життєдіяльності людини присвячені роботи С. Аксьонова, С. Афоніної, З. Бондаренко, О. Генісаретського, Н. Голіка, Е. Гузєва, Т. Карачевої, Е. Карташевої, І. Корневої, С. Ласточкина, Н. Нагорної, А. Нікітіна, А. Петрова.

Значний інтерес проявляють до даної проблеми в різних її аспектах і закордонні вчені: Б. Беккер, Дж. Гамільтон, М. Оствальд, М. Паетау, Дж. Рейнгольд, Е. Смит, Дж. Сулер, Ф. Хаммет, М. Хейм.

Незважаючи на велику кількість публікацій, присвячених віртуальній реальності, у них ще недостатньо висвітлена проблема створення та функціонування віртуального освітнього простору.

Метою статті є виявлення специфіки віртуальної реальності як нової форми освітнього простору.

За останні шість-вісім років стрімко поширилося використання таких понять, як «віртуальна реальність», «віртуальний офіс», «віртуальна мережа», «віртуальні технології», «віртуальний банк», «віртуальна конференція», «віртуальна економіка», «віртуальне співтовариство», «віртуальне спілкування» і т. ін. Практика вживання таких термінів стала повсякденною. Терміни, що походять від слова «віртуальний», активно вводяться в обіг різного роду аналітиками сучасного суспільства – від філософів і культурологів до політиків і журналістів. Причому кожен вкладає в базове поняття «віртуальна реальність» свій власний зміст, пов'язаний як з економікою, так і з мультимедійною ігровою реальністю, як з соціалізацією індивіда так і зі станом душі людини. Поширення нової термінології, з одного боку, свідчить про прагнення відобразити зростання ролі комп'ютерних

технологій у повсякденному житті людей, з іншого боку – відображає тенденцію розширеного, метафоричного використання поняття «віртуальна реальність».

Термін «віртуальна реальність» було введено в обіг у середині 1980-х років Джароном Ланьє (*Jaron Zepel Lanier*) – американським футурологом, музикантом, фахівцем із комп'ютерної техніки та підприємцем, фірма якого «VPL Рисерч» розробила першу цифрову рукавичку для керування VR-взаємодією, а також засоби для побудови VR-моделей.

Віртуальна реальність (VR) (лат. *Virtus* – потенційний, можливий; лат. *Realis* – дійсний, існуючий) визначається нами як образ, який моделюється технічними засобами штучного світу, передається людині через відчуття, що імітуються відповідно до цього образу. До технології VR входить виробництво високоякісних засобів стереозображень, створення пристроїв впливу на інші (крім зору) канали надходження інформації в людський мозок при відповідних зворотних зв'язках і розробка програмного забезпечення, що дозволяє формувати необхідні образи в реальному часі.

Для надання користувачеві можливості занурення у VR, моделювання має вироблятися в реальному часі, а обставини, що імітуються, мають бути змодельовані з високим ступенем реалізму. Різниця між існуючими VR-системами пролягає у способах та режимах їхньої взаємодії з користувачем. Наприклад, деякі з системи VR використовують сучасні комп'ютерні монітори для відображення візуальної частини кіберсвіту. Такі системи іноді називають настільною VR або системою типу «Вікно в світ» (*Window on World System*). Концепція таких систем бере свій початок від історії комп'ютерної графіки. У 1965 році Іван Сьюзерленд започаткував дослідницьку програму з комп'ютерної графіки, що називалася «Ідеальний дисплей». Саме ці дослідження та розробки дозволили розвинути комп'ютерні технології у галузі обробки й виведення зображень.

Наприклад, завдяки системі відеонакладення (*Video Mapping*) силует користувача за допомогою відеокамери накладається на двовимірне зображення, створене комп'ютером. У результаті користувач дивиться на екран і бачить свій силует, своє віртуальне

тіло у кіберпросторі. Саме це віртуальне тіло й взаємодіє з віртуальним світом. Головний теоретик і практик даної системи ВР – Мирон Крюгер, який займався нею з кінця шістдесятих років минулого століття. Він опублікував дві книги *Artificial Reality* і *Artificial Reality II*, які цілком присвячені системам відеонакладення й реалізованим на їхній основі системам ВР [1; 2]. Відеонакладення використовується в декількох комерційних системах, найвідомішою з яких є *Mandala*, застосована на телевізійному кабельному каналі *Nickelodeon* для ігрового шоу *Nick Arcade*, де учасники програми попадають у велику відеогру. Спрощена технологія відеонакладення дуже часто використовується на телебаченні.

Так звані «системи занурення» (*Immersive Systems*) – є досконалими системами ВР, які повністю занурюють користувача у віртуальний світ, створюючи при цьому відчуття присутності. Для досягнення цієї мети необхідно як мінімум три умови: створення й виведення реалістичного відеозображення з кутом огляду не менше 180 градусів, тривимірний звук, якнайбільш повна й реалістична емуляція кінестетичних ефектів (ефект дотику до поверхні й т. ін.). Для виведення реалістичного зображення з більшим кутом огляду й тривимірного звуку в системах ВР використовуються так звані віртуальні шоломи або, вірніше, головні дисплеї (*Head Mounted Display, HMD*), які за формою нагадують шолом або маску, що містить відео й аудіомонітори. Ще однією варіацією є використання декількох великих проєкційних систем на стінах маленького закритого приміщення й *surround*-звуку, що дозволяє створювати ілюзію великого простору в маленькому фізичному просторі [3].

«Системи дистанційної присутності» або, як їх ще називають, «системи телеприсутності», існують і ефективно використовуються вже досить давно. Основною ідеєю цих систем є з'єднання вилучених сенсорів, розташованих на будь-якому об'єкті в реальному світі з оператором-людиною. Ці віддалені сенсори можуть розміщатися на роботі або радіокерованому пристрої, а людина, одержуючи відеоінформацію, наприклад, про пересування цього робота, може за допомогою комп'ютера керувати їм. Такого роду системи телеприсутності використовуються сучасними пожежними для гасіння складних пожеж

із застосуванням роботів. Складні системи телеприсутності використовуються також в хірургії, особливо в нейрохірургії й хірургії ока. Практично всі дослідження, які проводилися автоматичними космічними станціями, мали систему дистанційного керування й дистанційної присутності.

Об'єднання систем дистанційної присутності й системи, що ґрунтується на VR, дає зовсім нову технологію, що одержала назву «змішана реальність» (*Mixed Reality*). У системах змішаної реальності комп'ютерне зображення генерується, виходячи з інформації, виведеної датчиками систем дистанційної присутності. Такі системи часто можна спостерігати в сучасній військовій авіації, коли пілот бачить згенеровані комп'ютером карти, необхідні технічні дані, що подаються на головний дисплей, і одночасно з цим мають можливість візуально контролювати реальну ситуацію в повітрі [3].

Поява VR і її розвиток спричинила народження низки допоміжних термінів і понять, таких як «штучна реальність» (*Artificial Reality*) і «кіберпростір» (*Cyberspace*). *Штучна реальність* – визначається як перехід, від взаємодії з комп'ютерними подіями до участі в них, до активної (а не пасивної) форми мистецтва. *Кіберпростір* (англ. *Cyberspace*) – віртуальний простір, утворений сукупністю інформаційних, комп'ютерних, мережних, телекомунікаційних технологій, що використовує електромагнітний спектр для передачі й зберігання інформації.

Уперше кіберпростір описав в 1985 р. Вільям Гібсон у науково-фантастичному романі *Neuromancer* як спільну галюцинацію мільярдів людей [4]. Він написав про блискучий світ, що створив новий всесвіт електронної медіації, де факти сприймаються у своєму фізичному прояві – їх можна не тільки почути і побачити, а й відчутти.

Термін «кіберпростір» часто використовують для опису об'єктів, що знаходяться у комп'ютерній мережі; наприклад, веб-сайт може бути метафорично описаний як той, що «перебуває в кіберпросторі». Системи для створення реалістичного комп'ютерного образу з використанням технології мультимедіа діє, наприклад, в віртуальних банках і магазинах, коли користувач може, не виходячи з дому або офісу, через інформаційну мережу здійснити банківську операцію або

покупку. Наведені приклади демонструють значення штучної реальності, яка стає посередником між виявленим і реальним світом, так само як і створює нові можливості для взаємодії між людьми.

Розвиток комп'ютерних мереж, збільшення обчислювальної потужності комп'ютерів, мікромініатюризація й інші технології, які стрімко розвивалися впродовж останнього десятиліття, сприяли тому, щоб ВР, вийшовши за межі теорії, все більше застосовувалась у різноманітних галузях життя людини.

На сьогодні вже загально визнаним фактом є те, що такі поняття як «кіберпростір» та «віртуальна реальність» використовуються не тільки в галузях комп'ютерів, філософії та економіки, а й тоді, коли йдеться про освіту. А саме, коли кажуть про створення віртуального освітнього простору та впровадження в освітній процес віртуального освітнього середовища, що розглядається як комплекс комп'ютерних засобів і технологій за допомогою яких здійснюється управління змістом освітнього середовища та комунікація між учасниками.

Віртуальне освітнє середовище має свої специфічні особливості і здійснює декілька функцій, серед них:

- інформаційно-навчальна (надання необхідної навчальної інформації);
- комунікаційна (навчання проходить у діалозі з учасниками навчального процесу);
- контрольно-адміністративна (проводяться комплексні заходи щодо контролю рівня знань, умінь, навичок і адміністрування).

Створення й впровадження в практику віртуального освітнього середовища виробляється на основі: вимог державного освітнього стандарту; загальних психолого-педагогічних, методичних і технологічних вимог до навчально-методичних і інформаційних ресурсів; єдиних вимог до рівня компетентності кадрів тощо.

Використання віртуальної реальності для навчання іноземних мов має певні переваги, а саме [5, с. 1–8]:

- дозволяє здійснювати навчання із задіянням усіх органів сприйняття студентів у процесі навчання;
- сприяє активному навчанню, за якого слухачі інтенсивніше залучені в процес навчання;

- створює можливість спільного навчання, коли студенти можуть спілкуватися і ділитися набутиим досвідом один з одним у віртуальному освітньому середовищі, що імітує навчальний клас або реальне мовне середовище;
- дає викладачам можливість виступати в ролі посередників процесу навчання, а не бути єдиним джерелом інформації. Це означає, що знання набуваються самими студентами, а не отримуються як готові.

Комп'ютерна віртуальна реальність допускає опис у термінах трьох підкласів:

- 1) віртуальна реальність становить мережне середовище, в якому люди взаємодіють, обмінюючись інформацією;
- 2) мультимедійна віртуальна реальність є розширенням можливості інтерактивної мультимедіа, але без занурення;
- 3) сенсорно-занурювальна віртуальна реальність складається з сукупності апаратних, програмних і концептуальних засобів, що дозволяють користувачеві перебувати та взаємодіяти у світі, створеному комп'ютером [6, с. 45].

Всесвітня мережа надає можливості доступу до чисельної кількості ресурсів, які можуть бути використані в іншомовній підготовці студентів – від традиційних курсів з лекціями та письмовими завданнями до конференцій у *Skype*, *Zoom*, *Google Meet* тощо.

Сучасним видом ВР також називають *RPG (Role Playing Game)* – рольові комп'ютерні ігри. Саме цей жанр дозволяє брати безпосередню участь у подіях, які розгортаються на екрані монітора. Великий інтерес для навчання іноземних мов викликають віртуальні світи, наприклад, *Second Life*.

Second Life – це розрахована на багато користувачів онлайн-гра, тривимірний віртуальний світ з мільйонами користувачів. Гра розроблена та запущена у 2003 році компанією *Linden Lab*, що розташована в Сан-Франциско. Популярність *Second Life* стрімко зростає. Кількість активних користувачів на сьогодні становить більше 1 мільйона [7]. З 2007 року *Second Life* використовується для навчання іноземних мов, зокрема Британською Радою, Інститутом іспанської мови та культури *Instituto Cervantes*, інститутом Конфуція і *Goethe*

Institut. Рада Європи фінансувала проекти *AVOLON* (*Access to Virtual and Access Learning live Online* [<http://avolon-project.ning.com/>], *NIFLAR* (*Networked Interaction in Foreign Language Acquisition and Research*) [<http://cms.let.uu.nl/niflar/>], *Talk with Me*. Проект *Kamimo* був організований викладачами *Norwegian Open University* в рамках проекту *AVOLON*. Навчання іноземних мов відбувалося на острові *Kamimo*. Список освітніх проектів (що включає мовні школи) у *Second Life* можна знайти на сайті *SimTeach* (www.simteach.com).

Проект *English City* – це невеликий острів у *Second Life*, який був спеціально створений для тих, хто хоче відвідувати заняття з англійської мови он-лайн. Простір *English City* в точності відтворює життя сучасного мегаполісу з усіма міськими службами, торговими та розважальними комплексами, музеями й театрами. Подорожуючи світом *English City*, користувач отримує можливість використовувати знання англійської мови в реальних життєвих ситуаціях, а не в штучних діалогах, якими рясніють традиційні навчальні посібники. Така діяльність не лише покращує практичні навички опанування іноземної мови, а й дозволяє подолати психологічний бар'єр.

В *English City* існує віртуальна школа, в якій заняття проводять кваліфіковані викладачі іноземних мов. Під час реєстрації кожен новий учасник проходить тест вхідного контролю, що дозволяє системі визначити його рівень знань і підібрати найкращі для нього стратегії навчання.

Незважаючи на всі переваги, які надає занурення у віртуальну реальність, у томи числі й під час навчання іноземних мов, необхідно враховувати, що надмірна захопленість комп'ютерними іграми часто приводить до залежності від них. Психологи виділяють комп'ютерну залежність першого й другого ступенів. Залежні 1-го ступеню перебувають у гарному настрої під час гри. Вони люблять грати групами в мережі, одержуючи позитивну підтримку з боку групи, коли стають переможцями й саме це є для них головним. Комп'ютер для них – засіб одержати соціальну винагороду. Це люди, які насправді використовують комп'ютерні ігри для свого розвитку й соціалізації, їхня залежність аналогічна залежності від мольберта й пензликів аматорів малювання або залежності від спортзалу аматорів спорту.

Залежні 2-го ступеню – це справжні жертви «віртуальної залежності». Вони використовують комп'ютер для втечі від чого-небудь у своєму житті, і їхня прихильність до машини – симптом більш глибоких проблем (наприклад, фізичні недоліки, низька самооцінка й т. ін.). «Віртуальна залежність» може привести до соціальної й емоційної ізоляції, психічних розладів і інформаційних перевантажень, до індивідуалізму й відчуження.

Таким чином, із упровадженням у навчальний процес методів віртуального навчання зміст традиційного освітнього середовища з його взаємозв'язками й ресурсами може залишитися у минулому. Відбуваються зміни в технологічній основі навчання: з'являються нові засоби, які забезпечують застосування нових дидактичних прийомів, що дозволяє створити гнучке середовище обміну інформацією, оптимізувати процес навчання, створити умови для вирішення низки важливих соціальних завдань і проблем, поставлених перед українською освітою у зв'язку зі змінами в суспільстві.

Список бібліографічних посилань

1. Kraeger, Myron W. (1983). *Artificial Reality*. Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 312 p.
2. Kraeger, Myron W. (1996). *Artificial Reality. 2d ed.* Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 304 p.
3. Круглов, М. (1999). Основные принципы систем Виртуальной Реальности 1. В: *Компьютерная газета «А-Z»*, [online] Минск. Available at: <https://nestor.minsk.by/kg/1999/23/kg92305.html> [Accessed 1 Oct. 2020].
4. Gibson, W. (2004). *Neuromancer. 20th Anniversary ed.* New York: Ace Books, 384 p.
5. Hamada, M. (2008). An example of virtual environment and web-based application in learning. *International Journal of Virtual Reality*, 7(3), pp. 1-8.
6. Евдокимова, М. П. (2001). Компьютерные технологии обучения иностранным языкам: методологические и педагогические аспекты. *Телекоммуникации и информатизация образования*, 4(5), С. 47-57.
7. ММО Games, (2020). *Second Life – настоящая виртуальная жизнь без правил и без границ*, [online]. Available at: <https://mmogamesbase.ru/games/obzor-second-life.html> [Accessed 1 Oct. 2020].

References

1. Kraeger, Myron W. (1983). *Artificial Reality*. Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 312 p.
2. Kraeger, Myron W. (1996). *Artificial Reality. 2d ed.* Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 304 p.
3. Kruglov, M. (1999). Osnovny'e principy' sistem virtual'noj real'nosti 1 [Main principles of new reality virtual systems]. In: Komp'yuternaya gazeta «A-Z» [Computer newspaper "A-Z"], [online] Minsk. Available at: <https://nestor.minsk.by/kg/1999/23/kg92305.html> [Accessed 1 Oct. 2020].
4. Gibson, W. (2004). *Neuromancer. 20th Anniversary ed.* New York: Ace Books, 384 p.
4. Hamada, M. (2008). An example of virtual environment and web-based application in learning. *International Journal of Virtual Reality*, 7(3), pp. 1-8.
5. Evdokimova, M. P. (2001). Komp'yuternye tehnologii obuchenija inostrannym jazykam: metodologicheskie i pedagogicheskie aspekty [Computer aided technologies in foreign languages training: methodological and pedagogical aspects]. *Telekommunikacii i informatizacija obrazovanija* [Telecommunications and informatization of education], 4(5), pp.47-57.
6. MMO Games, (2020). Second Life – nastoyashhaya virtual'naya zhizn' bez pravil i bez granicz [Second Life – board online world without rules and borders], [online]. Available at: <https://mmogamesbase.ru/games/obzor-second-life.html> [Accessed 1 Oct. 2020].